

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Г.Г. Виногоров

Доцент, кандидат экономических наук, Белорусский государственный экономический университет, г.

Аннотация. В статье указывается на большую важность обеспечения привлекательности инвестиционного климата для субъекта хозяйствования в условиях рыночной экономики. Подчеркивается, что внедрение цифровой трансформации позволяет повысить инвестиционную привлекательность данного субъекта, что является, пожалуй, самым главным драйвером его развития. В этой связи предлагается оригинальный авторский подход оценки уже внедренной цифровой трансформации.

Ключевые слова: инвестиционный климат; цифровая трансформация; рентабельность; эффективность.

Annotation. The article points out the great importance of ensuring the attractiveness of the investment climate for a business entity in a market economy. It is emphasized that the introduction of digital transformation makes it possible to increase the investment attractiveness of this subject, which is perhaps the most important driver of its development. In this regard, an original author's approach to assessing the already implemented digital transformation is proposed.

Keywords: investment climate; digital transformation; profitability; efficiency.

В условиях рыночной экономики, жесткой конкуренции различных товаропроизводителей, санкционного давления любой субъект хозяйствования старается быть инвестиционно привлекательным и позиционировать себя только с положительной стороны. Это необходимо прежде всего для выпуска конкурентоспособной продукции. Как никогда остро стоит вопрос о своевременной цифровизации субъектов хозяйствования, что дает им неоспоримые преимущества перед конкурентами. Внедрение цифровой трансформации позволяет повысить инвестиционную привлекательность данного субъекта хозяйствования.

По глубокому убеждению автора одним из основных драйверов (а, может быть, и самым основным) при этом является цифровая трансформация субъекта хозяйствования.

Организации, конечно, важно знать, что дает та или иная цифровая трансформация, ее экономическая эффективность.

К оценке эффективности внедрения цифровой трансформации существуют разные подходы. Для проведения данной оценки прежде всего нужна соответствующая система показателей, характеризующих ее уровень. Такая система была разработана «Гипросвязь» [1-2]. Она включает в себя как основные, так и вспомогательные бизнес процессы и содержит в общей сложности более 70 показателей, что, конечно, отратно. Вместе с тем в Методических рекомендациях в области оценки цифровизации нет оценки экономической эффективности внедрения цифровой трансформации на уровне субъекта хозяйствования.

С этой целью автор применял абстрактный характер исследования, взаимосвязь с эмпирикой, целеполагание, анализ, синтез, абстрагирование, формализацию, моделирование, индукцию и дедукцию, мысленный эксперимент, аксеоматический метод.

С этих позиций автором была предпринята попытка дать оценку экономической эффективности уже внедренной цифровой трансформации и описана им в литературе [3-15] через показатель рентабельности:

$$P_{\text{ц.т.}} = \frac{\Pi}{C} \times 100 = \frac{\text{Ц} - (\text{МЗ} + \text{ТЗ} + \text{ОУ} + \text{ПК})}{\text{МЗ} + \text{ТЗ} + \text{ОУ} + \text{ПК}} \times 100 ,$$

где Ц – продажная (отпускная) цена без налогов, уплаченных из выручки, либо как разница между фактической и плановой величиной понесенных расходов;

МЗ – материальные затраты;

ТЗ – трудовые затраты;

ОУ – расходы по обслуживанию производства и управлению им;

ПК – прочие комплексные расходы.

Имеем кратный тип модели факторной системы. Для расчета влияния факторов используется прием цепных подстановок. Уровни показателей представлены в таблице 1.

Уровни показателей

Уровень рентабельности	Объем продукции (продажная или отпускная цена) (ОП; Ц)	Материальные затраты (МЗ)	Трудовые затраты (ТЗ)	Расходы по обслуживанию производства и управлению им (ОУ)	Прочие комплексные расходы (ПК)
Плановый (базисный) (P ₀)	П	П	П	П	П
Подстановка 1 (P')	Ф	П	П	П	П
Подстановка 2 (P'')	Ф	Ф	П	П	П
Подстановка 3 (P''')	Ф	Ф	Ф	П	П
Подстановка 4 (P''''')	Ф	Ф	Ф	Ф	П
Фактический (P ₁)	Ф	Ф	Ф	Ф	Ф

Примечание: П – плановый показатель; Ф – фактический показатель.

$$P' - P_0 = \Delta P_{\text{оп(ц)}};$$

$$P'' - P' = \Delta P_{\text{мз}};$$

$$P''' - P'' = \Delta P_{\text{тз}};$$

$$P'''' - P''' = \Delta P_{\text{оу}};$$

$$P_1 - P'''' = \Delta P_{\text{пк}};$$

$$P_1 - P_0 = \Delta P$$

Вместе с тем, думается, что этого недостаточно. Следует иметь ввиду, что внедрение цифровой трансформации имеет большую специфику в зависимости от характера внедряемой этой цифровой трансформации.

Разберем ряд ситуаций.

Следует иметь ввиду, что внедрение определенной цифровой трансформации на субъекте хозяйствования может быть сопряжено с прямой экономией рабочего времени. К примеру, организация внедряет у себя новую версию программы «1С: Бухгалтерия 8.3» вместо версии программы 7.7.

В результате подобного внедрения применительно к бухгалтерскому учету движения основных средств будем иметь следующие данные (таблица 2):

Таблица 2 Сводная таблица затрат времени

Операция	1С 7.7 (мин.)	1С 8.3 (мин.)	Что изменилось
Ввод одного основного	10-15	5-7	Один документ, автозаполнение карточки

средства			
Ежемесячное начисление амортизации	10-20 (ручной запуск)	1-2	Полная автоматизация по графику
Перемещение основных средств	5-10	2-3	Привязка к объекту, а не только к счету
Списание основных средств	10-15	5-10	Авторасчет остаточной стоимости, убытка, НДС
Формирование ведомости амортизации	5-15	1-2	Готовые отчеты с детализацией
Итого	40	14	Повышение качества учета

Данный пример приведен касательно бухгалтера, занимающегося учетом основных средств. Дальнейшее исследование показало, что в секторе по учету затрат на производство из семи человек два человека ведут два сборочных цеха. При этом возможно их объединение. В этом случае достаточно одного бухгалтера, который будет вести учет себестоимости двух сборочных цехов. Примем его среднемесячную заработную плату в размере 2500 руб. Заработная плата дополнительная составляет 250 руб. Статья «Налоги, отчисления в бюджет и во внебюджетные фонды, отчисления местным органам власти» составляет 375 руб. Всего 3125 руб.

Более красноречивым является следующий пример. На заводе «БЕЛДЖИ» были внедрены роботы лазерной сварки. Их количество увеличилось с 38 до 78, что дало возможность роста выпуска автомобилей с 60 тысяч до 120 тысяч или в два раза.

Таблица 3. Затраты времени на сварку автомобиля «БЕЛДЖИ»

Операция	MIG-сварка	Лазерная сварка	Что изменилось
Затраты времени, мин	40	8	Снижение трудоемкости в 5 раз

При увеличении пропускной мощности выпуска автомобилей в 2 раза с 60 тысяч до 120 тысяч штук мы получаем экономию времени в размере 32000 часов (40000-8000).

Если принять среднюю цену на самый дешевый BELGEE S50 (седан) в размере 59500 рублей, то несложные расчеты по одному автомобилю при средней рентабельности 8 % и при отсутствии инвестиционных и финансовых доходов и расходов показывают чистую прибыль в размере 760 руб. на один автомобиль. При росте пропускной способности увеличения выпуска автомобилей до 120 тысяч штук это даст возможность получения чистой дополнительной прибыли в размере 45600 тыс. руб. (прежде всего за счет роста объема выпуска и реализации продукции, а также за счет снижения трудоемкости при прочих равных условиях).

Таким образом, разработанный оригинальный авторский подход через оценку уже внедренной цифровой трансформации на уровне субъекта хозяйствования через показатель рентабельности, через прямую экономию рабочего времени, а также за счет снижения трудоемкости выпуска продукции, с одной стороны, дает для него возможность увидеть ее реальную эффективность, а, с другой стороны, ее результативность, и, таким образом, объективно создает благоприятный инвестиционный климат, способствуя, тем самым, привлечению дополнительных инвестиций в его экономику.

Литературы

1. Методические рекомендации в области оценки цифровизации // ОАО «Гипросвязь» - URL: <https://giprosvjaz.by/ru/news/monitoring-urovnya-cifrovizacii-2739> (дата обращения 11.03.2026).

2. Формы заполнения показателей // ОАО «Гипросвязь» - URL: https://disk.yandex.ru/i/1ojw1SgiTvx9_A (дата обращения 11.03.2026).

3. Виногоров, Г.Г. Цифровая трансформация субъектов хозяйствования: вопросы экономического анализа ее эффективности / Г.Г. Виногоров // Новая экономика. Научно-теоретический, научно-практический, научно-методический журнал. – Минск: ОАО «МТЗ», 2024. - №2(84). – С. 214-223.